

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ И ОБЪЕКТОВ

ANALYSIS OF MODERN INFORMATION MODELS OF SYSTEMS AND OBJECTS

ЖЕЛТОВА АЛЕКСАНДРА,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

ZHELTOVA ALEXANDRA,

Moscow State Technical University names Bauman.

GORYACHKIN BORIS SERGEEVICH,

candidate of technical Sciences, associate Professor,

Moscow State Technical University names Bauman.

Статья посвящена анализу информационных моделей, используемых в контексте новых информационных технологий. Подчеркивается важность выбора подходящей информационной модели для обеспечения устойчивости и эффективности информационных систем в современном мире. В ходе оценки универсальности различных моделей, таких как процессные, объектно-ориентированные, реляционные и другие, выявляется их успешное применение в разнообразных областях технологий. Сделан вывод о роли информационных моделей в разработке новых технологий и важности соответствия модели конкретным требованиям задачи.

The article is devoted to the analysis of information models used in the context of new information technologies. The importance of choosing a suitable information model to ensure the stability and effectiveness of information systems in the modern world is emphasized. During the assessment of the universality of various models, such as process, object-oriented, relational and others, their successful application in various fields of technology is revealed. The conclusion is made about the role of information models in the development of new technologies and the importance of matching the model to the specific requirements of the task.

Ключевые слова: *информационная модель, новые технологии, информационные технологии, классификация, информационные системы, современный мир, роль информационных моделей.*

Key words: *information model, new technologies, information technologies, classification, information systems, modern world, the role of information models.*

Введение.

В современном мире на фоне стремительного развития новых технологий разработка и анализ классификации информационных моделей играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы и взаимодействия различных систем и устройств. Информационные модели представляют собой абстрактные концепции, которые отражают структуру, процессы и взаимодействие внутри информационных систем. Они служат фундаментом для реа-

лизации новых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей, облачные вычисления и другие передовые направления [1, с. 7].

В данном контексте важным аспектом является создание эффективных классификаций информационных моделей, которые позволят лучше понимать и управлять сложными процессами в новых технологиях [4, с.225; 5, с.560; 6, с. 627]. Анализ этих моделей способствует выявлению их сильных и слабых сторон, что в свою очередь помогает при разработке более совершенных и инновационных решений.

Характерные особенности современных информационных моделей.

Современные информационные модели обладают различными характеристиками, которые делают их эффективными инструментами для анализа, обработки и представления информации [2, с. 10]. Ниже описаны основные характеристики современных информационных моделей:

– Структурированность. Информационные модели обладают четкой структурой, что обеспечивает организацию данных и связей между ними. Это облегчает восприятие, анализ и обработку информации.

– Гибкость. Модели могут легко модифицироваться и адаптироваться к изменяющимся требованиям, что позволяет им успешно приспосабливаться к различным сценариям использования без существенных изменений в структуре.

– Масштабируемость. Способность эффективно обрабатывать большие объемы данных и растущие требования позволяет моделям успешно справляться с увеличением объемов данных и вычислительных задач.

– Удобство использования. Модели разработаны с учетом простоты в освоении и использовании, что обеспечивает эффективную работу пользователей без специальных технических навыков.

– Эффективность. Способность выполнять функции с минимальными ресурсами (время, память, вычислительная мощность) гарантирует быстрые и точные результаты при оптимальном использовании ресурсов.

– Абстракция. Использование высокоуровневых концепций для представления сложных явлений и данных облегчает восприятие и взаимодействие с комплексными информационными структурами.

– Формализация. Использование формальных методов и языков для описания структуры и функций модели обеспечивает ясность в спецификации и улучшает понимание ее работы.

– Универсальность. Возможность применения модели для различных задач и в различных контекстах обеспечивает повторное использование и экономию ресурсов на разработку новых систем.

– Сложность создания и поддержки. Уровень трудоемкости при создании, обучении и поддержке моделей может влиять на их эффективность и успешность внедрения.

– Ограничения. Границы и условия, в которых модель может быть эффективно применена, определяют ее контекст использования и важны для предотвращения нежелательных результатов.

– Оптимизация. Процесс улучшения характеристик модели для повышения ее производительности является важным элементом обеспечения оптимального соотношения между производительностью и ресурсами.

Описание информационных моделей.

Табличная информационная модель.

Табличная информационная модель – это способ представления и организации данных в виде таблицы, состоящей из строк и столбцов. Каждая ячейка таблицы содержит опреде-

ленное значение или данные, которые могут быть легко доступны и обрабатываемы [3, с. 20].

Табличные информационные модели широко используются в различных областях, таких как базы данных, электронные таблицы, системы управления данными и другие. Они предоставляют удобный и структурированный способ организации информации, что облегчает поиск, сортировку и анализ данных.

Табличные информационные модели обладают рядом преимуществ, таких как:

- Простота и понятность. Табличные модели представляют данные в виде таблицы с ясной структурой, состоящей из строк и столбцов.
- Удобство для анализа и обработки данных. Табличные модели обеспечивают удобный способ анализа и обработки данных. Благодаря структуре таблицы, можно легко фильтровать, сортировать и группировать данные по различным критериям.
- Гибкость и масштабируемость. Табличные модели позволяют легко добавлять новые данные и изменять структуру таблицы. Если вам нужно добавить новый столбец или строку, вы можете сделать это без проблем.
- Удобство для визуализации данных. Табличные модели предоставляют удобный способ визуализации данных. Вы можете использовать различные форматирования, цвета и стили для ячеек таблицы, чтобы выделить важные данные или сделать таблицу более понятной и привлекательной для визуального восприятия.
- Широкое применение. Табличные модели широко применяются в различных областях, таких как бизнес, наука, финансы, образование и т.д. Они являются стандартным способом представления данных в электронных таблицах, базах данных и других информационных системах. Поэтому знание работы с такими моделями является важным навыком для многих профессионалов.

Пример табличной информационной модели приведен в рис. 1.

Стоимость проезда, руб.	Андреевка	Васильево	Иваново	Кузькино	Марьино	Петрово	Сидорово	Фомкино
Андреевка	0	60	10	10	40	30	50	20
Васильево	60	0	50	70	20	30	10	40
Иваново	10	50	0	20	30	20	40	10
Кузькино	10	70	20	0	50	40	60	30
Марьино	40	20	30	50	0	10	10	20
Петрово	30	30	20	40	10	0	20	10
Сидорово	50	10	40	60	10	20	0	30
Фомкино	20	40	10	30	20	10	30	0

Рис. 1. Табличная модель данных

Сетевая модель данных.

Сетевая модель данных – это одна из моделей организации данных в базе данных. Она представляет собой структуру данных, в которой информация организована в виде сети, состоящей из узлов и связей между ними.

В сетевой модели данных каждый узел представляет собой запись, а связи между узлами определяют отношения между записями. Узлы могут быть связаны с несколькими другими узлами, что позволяет представлять сложные структуры данных.

Основной элемент сетевой модели данных – это сегмент. Сегмент представляет собой набор связанных узлов, которые образуют логическую единицу данных. Каждый сегмент

имеет свой уникальный идентификатор, который позволяет обращаться к нему и работать с его содержимым.

Примеры использования сетевой модели данных.

- Банковская система.
- Управление проектами.
- Инвентаризация склада.
- Система учета сотрудников.

Преимущества сетевой модели данных.

– Гибкость. Сетевая модель данных позволяет представлять сложные связи между данными, такие как отношения “многие-ко-многим”, что делает ее гибкой для моделирования различных типов данных.

– Эффективность. Сетевая модель данных обеспечивает быстрый доступ к данным, так как она использует прямые ссылки на связанные сегменты, что позволяет избежать поиска по всей базе данных.

– Целостность данных. Сетевая модель данных обеспечивает целостность данных, так как она требует, чтобы все связи между сегментами были явно определены и поддерживались.

– Поддержка сложных запросов. Сетевая модель данных позволяет выполнять сложные запросы, такие как поиск по нескольким связанным сегментам или поиск по пути между сегментами.

Недостатки сетевой модели данных.

– Сложность. Сетевая модель данных является сложной для понимания и использования, особенно для новичков.

– Ограничения. Сетевая модель данных имеет ограничения на количество связей между сегментами, что может ограничить возможности моделирования сложных структур данных.

– Избыточность данных. В сетевой модели данных может возникнуть избыточность данных, так как каждый сегмент может быть связан с несколькими другими сегментами, что может привести к дублированию информации.

– Сложность обновления. Обновление данных в сетевой модели может быть сложным, так как требуется обновлять все связанные сегменты, что может привести к проблемам с целостностью данных.

Пример сетевой информационной модели приведен в рис. 2.

Рис. 2. Сетевая модель данных

Иерархическая модель базы данных.

Иерархическая модель базы данных – это структура данных, которая организует информацию в виде иерархической структуры, состоящей из уровней и связей между ними. В этой модели данные представлены в виде древовидной структуры, где каждый уровень имеет родительский уровень и может иметь несколько дочерних уровней.

Основная идея иерархической модели заключается в том, что каждый элемент данных имеет только одного родителя, кроме корневого элемента, который не имеет родителя. Это означает, что данные организованы в виде иерархии, где каждый элемент связан с одним или несколькими дочерними элементами, но только с одним родительским элементом.

Иерархическая модель широко использовалась в ранних базах данных, особенно в системах управления базами данных (СУБД) IMS и IDMS. Она была разработана для эффективного хранения и доступа к большим объемам данных, таким как иерархические структуры организаций, деревья семейных отношений и другие иерархические структуры данных.

Примеры использования иерархической модели.

- Организационная структура.
- Каталог товаров.
- Учебная программа
- Файловая система.

Преимущества иерархической модели:

- Простота и понятность.
- Иерархическая модель баз данных является простой и понятной для понимания. Она основана на принципе иерархической структуры, где каждый элемент имеет родительский элемент и может иметь несколько дочерних элементов.
- Эффективность при работе с иерархическими данными.
- Иерархическая модель хорошо подходит для работы с данными, которые имеют иерархическую структуру, такие как организационные структуры, деревья решений, генеалогические деревья и т. д.
- Высокая производительность
- Иерархическая модель баз данных обеспечивает высокую производительность при выполнении запросов, особенно при использовании индексов. Индексы позволяют быстро находить и извлекать данные из иерархической структуры.

Недостатки иерархической модели:

- Ограниченность структуры.
- Иерархическая модель предполагает строгую иерархическую структуру данных, где каждый элемент имеет только одного родителя и может иметь несколько дочерних элементов.
- Сложность обновления данных.
- Обновление данных в иерархической модели может быть сложным и затратным процессом. Если необходимо изменить структуру иерархии или переместить элементы, может потребоваться обновление множества связей и перестроение всей структуры данных.
- Ограниченные возможности запросов.
- Иерархическая модель имеет ограниченные возможности для выполнения сложных запросов, особенно если требуется анализировать данные на разных уровнях иерархии.

Пример иерархической информационной модели приведен в рис. 3.

Рис. 3. Иерархическая модель данных

Процессная модель информационных систем.

Процессная модель информационных систем описывают последовательность действий и взаимодействий между компонентами системы в рамках выполнения определенного процесса или задачи. Они позволяют представить систему в виде набора процессов, которые выполняются последовательно или параллельно.

Процессные модели помогают понять, как информация и данные передаются между компонентами системы, какие операции выполняются на каждом этапе процесса, и какие роли играют пользователи и система в целом.

Процессные модели могут быть представлены в виде диаграмм активностей, где каждый шаг процесса представлен в виде прямоугольника с описанием действия, а связи между шагами обозначаются стрелками, указывающими на направление выполнения.

Пример процессной информационной модели приведен в рис. 4.

Рис. 4. Процессная модель данных

Процессные модели позволяют анализировать и оптимизировать процессы в информационной системе, выявлять узкие места и улучшать эффективность работы системы в целом.

Преимущества:

- Позволяют описать последовательность и взаимодействие процессов в системе.
- Удобны для анализа и оптимизации бизнес-процессов.
- Позволяют выявить узкие места и проблемы в работе системы.

Недостатки:

- Не дают полной информации о структуре и компонентах системы.
- Могут быть сложными для понимания и визуализации в случае больших и сложных систем.

Объектно-ориентированная модель данных (ООМД).

Объектно-ориентированная модель данных (ООМД) – это способ организации и представления данных, основанный на концепциях объектно-ориентированного программирования (ООП). В ООМД данные представляются в виде объектов, которые имеют свои свойства (атрибуты) и поведение (методы).

Основная идея ООМД заключается в том, что данные и операции над ними объединены в единый объект, который может быть использован в различных контекстах и взаимодействовать с другими объектами. Это позволяет создавать более гибкие и модульные системы, где данные и их обработка сосредоточены в одном месте.

Преимущества объектно-ориентированной модели данных

- Модульность и повторное использование кода. Одним из главных преимуществ объектно-ориентированной модели данных является возможность создания модульного кода. Классы и объекты могут быть созданы и использованы повторно в различных частях программы, что позволяет сократить объем кода и упростить его поддержку и разработку.

- Иерархия и наследование. В объектно-ориентированной модели данных классы могут наследовать свойства и методы других классов. Это позволяет создавать иерархию классов, где более общие классы могут быть расширены и специализированы в более конкретных классах. Наследование позволяет повторно использовать код и упрощает его расширение и изменение.

- Полиморфизм. Полиморфизм – это возможность использования одного и того же метода или операции для разных типов данных. В объектно-ориентированной модели данных можно создавать методы, которые могут принимать различные типы объектов и выполнять соответствующие операции в зависимости от типа.

- Управление сложностью. Объектно-ориентированная модель данных позволяет разбить сложные системы на более простые и понятные компоненты. Классы и объекты могут быть созданы для представления конкретных сущностей и их взаимодействия, что упрощает понимание и разработку системы.

- Более надежный и безопасный код. Использование объектно-ориентированной модели данных позволяет создавать более надежный и безопасный код. Инкапсуляция позволяет скрыть внутреннюю реализацию объектов и предоставить только необходимые методы для их использования.

Примеры использования объектно-ориентированной модели данных

- Разработка веб-приложений.
- Разработка игр.
- Разработка систем управления базами данных.

Пример объектно-ориентированной информационной модели приведен в рис. 5.

Рис. 5. Объектно-ориентированная модель данных

Функциональная модель информационных систем.

Функциональная модель информационных систем описывает, как система выполняет свои функции и какие процессы происходят внутри нее. Они фокусируются на том, что система делает и как она это делает.

Функциональные модели могут быть представлены в виде блок-схем, диаграмм потоков данных (DFD), диаграмм активностей и других графических инструментов.

Функциональные модели помогают разработчикам и пользователям лучше понять, как система работает и какие функции она выполняет. Они также могут использоваться для оптимизации процессов и улучшения функциональности системы.

Преимущества:

- Позволяют описать функции и задачи, выполняемые информационной системой.
- Облегчают понимание и анализ работы системы.
- Удобны для определения требований к системе и ее функциональности.

Недостатки:

- Не дают полной информации о структуре и организации системы.
- Не учитывают взаимосвязи между функциями и данными.

Пример функциональной информационной модели приведен в рис. 6.

Рис. 6. Функциональная модель данных

Реляционная модель.

Реляционная модель – это математическая модель представления данных в базе данных. Она основана на теории множеств и представляет данные в виде таблиц, называемых реляционными таблицами или отношениями. Каждая таблица состоит из строк, называемых кортежами, и столбцов, называемых атрибутами.

Основная идея реляционной модели заключается в том, что данные представляются в виде таблиц, а связи между таблицами устанавливаются с помощью ключей. Ключи позволяют уникально идентифицировать каждую запись в таблице и связывать ее с другими таблицами.

Реляционная модель обладает рядом свойств, которые делают ее эффективной и удобной для работы с данными:

- Простота и понятность. Реляционная модель представляет данные в виде таблиц, что делает их легко понятными и доступными для анализа и обработки.
- Гибкость и расширяемость. Реляционная модель позволяет добавлять новые таблицы и связи без изменения существующей структуры базы данных.
- Целостность данных. Реляционная модель предоставляет механизмы для обеспечения целостности данных, таких как ограничения целостности и триггеры.
- Многопользовательская поддержка. Реляционная модель позволяет одновременное использование базы данных несколькими пользователями, обеспечивая контроль доступа и конкурентное выполнение запросов.

Реляционная модель является одной из самых популярных и широко используемых моделей для организации данных в базах данных. Она обеспечивает эффективное хранение, обработку и анализ данных, что делает ее неотъемлемой частью современных информационных систем.

Пример реляционной информационной модели приведен в рис. 7.

Рис. 7. Реляционная модель данных

Информационно-кодовая модель.

Информационно-кодовая модель делает акцент на сообщении и способе его передачи, то есть на информационной составляющей общения. По мысли сторонников данной теории, общение есть процесс обмена информацией, и критерием его успешности является отсутствие потери информации при ее передаче.

Информационная модель коммуникации включает аспект отправителя сообщения и аспект получателя. В соответствии с этим можно представить ее как процесс, направленный от отправителя к получателю:

Отправитель, желая передать некое неречевое содержание (информацию) использует для этого определенный канал (например, слуховой или зрительный, соответственно устную или письменную речь) и с помощью языкового кода, понятного для получателя, преобразует эту информацию в сигнал, который доходит до получателя.

Получатель преобразует кодовый сигнал в соответствии с принятыми правилами дешифровки и получает информационные смыслы, заложенные в сообщение отправителем.

Информационно-кодовая модель рассматривает общение точки зрения кибернетики, то есть она описывает самоорганизацию феномена коммуникации. В соответствии с этой моделью могут быть описаны разные типы взаимодействия: как между реальными субъектами, так и между человеком и машиной. У нее есть свои достоинства и недостатки. К несомненным положительным сторонам модели можно отнести:

- Универсальный характер, поскольку она применима к различным коммуникативным ситуациям и видам общения.
- Учет знаково-символической специфики языковой коммуникации.
- Интерсубъективный характер, предполагающий рассмотрение процесса общения как двунаправленного акта передачи – получения информации.
- Учет различных компонентов коммуникативной ситуации: языковых и внеязыковых.

У предложенной модели также есть и отрицательные стороны:

- Упрощение процесса общения, сведение всей его сложности к простому обмену информацией в ходе кодирования / декодирования смыслов.
- Отказ от признания того, что в процессе общения происходит не просто обмен информацией, но и приращение смысла.
- Абсолютизация намеренного передаваемой информации без учета тех компонентов сообщения, которые передаются ненамеренно и даже неосознанно (например, эмоции адресанта, его переживания или отношение к предмету речи или собеседнику).
- Примитивно понимая интерсубъектность, при которой получатель и отправитель сообщения играют второстепенную роль, поскольку в поле анализе исследователя не попадают их интенции и коммуникативные ожидания.

Пример информационно-кодовой информационной модели приведен в рис. 8.

Рис. 8. Информационно-кодовая модель данных

Фреймовая модель представления знаний.

Фреймовая модель представления знаний – это методология, которая позволяет организовать и структурировать информацию в виде фреймов. Фреймы представляют собой структуры данных, которые содержат информацию о конкретном объекте или концепте [7, с. 1].

Каждый фрейм состоит из слотов, которые содержат свойства и значения объекта.

Например, фрейм “автомобиль” может содержать слоты “марка”, “модель”, “год выпуска” и т.д. Значения в слотах могут быть как простыми данными (например, числа или строки), так и ссылками на другие фреймы.

Фреймовая модель представления знаний позволяет описывать объекты и их свойства, а также отношения между ними. Она позволяет организовать знания в иерархическую структуру, где более общие концепты могут быть описаны в виде верхнеуровневых фреймов, а более специфические концепты – в виде подфреймов.

Фреймовая модель представления знаний широко используется в искусственном интеллекте, экспертных системах, базах знаний и других областях, где требуется организация и структурирование информации.

Примеры использования фреймовой модели

- Система управления базами данных
- Экспертные системы
- Робототехника
- Интеллектуальные агенты

Преимущества фреймовой модели:

– Структурированное представление знаний. Фреймовая модель позволяет организовать знания в структурированную форму, где каждый фрейм представляет определенный объект или концепцию, а слоты фрейма содержат свойства и атрибуты этого объекта.

– Гибкость и расширяемость. Фреймовая модель позволяет легко добавлять новые фреймы и слоты, а также изменять существующие.

– Удобство использования. Фреймовая модель предоставляет простой и интуитивно понятный способ представления знаний. Она позволяет легко описывать объекты, их свойства и взаимосвязи, что упрощает понимание и использование знаний.

Недостатки фреймовой модели:

– Ограниченность представления. Фреймовая модель может быть ограничена в представлении сложных и абстрактных концепций.

– Проблемы с масштабируемостью. При большом объеме знаний фреймовая модель может столкнуться с проблемами масштабируемости.

– Сложность обработки нечеткой информации. Фреймовая модель может иметь ограничения в обработке нечеткой информации или неопределенности.

Пример фреймовой информационной модели приведен в рис. 9.

Рис. 9. Фреймовая модель данных

Логическая информационная модель.

Логическая информационная модель – это абстрактное представление информации, которое используется для описания и анализа системы или процесса. Она представляет собой формальную структуру, которая определяет, как информация организована и как она взаимодействует с другими элементами системы.

Основная цель логической информационной модели – предоставить понятное и формализованное представление информации, которое может быть использовано для анализа, проектирования и разработки системы.

Примеры применения логической информационной модели:

- Разработка базы данных.
- Анализ бизнес-процессов.
- Разработка информационных систем.
- Анализ данных.

Преимущества логической информационной модели:

- Ясность и понятность. Логическая информационная модель предоставляет понятное и структурированное представление данных, что облегчает их понимание и использование.
- Целостность данных. Модель помогает обеспечить целостность данных, определяя связи и зависимости между различными элементами информации.
- Гибкость и масштабируемость. Логическая информационная модель позволяет легко изменять и расширять структуру данных, а также добавлять новые элементы информации без необходимости изменения всей системы.
- Удобство анализа и обработки данных. Модель предоставляет удобные инструменты для анализа и обработки данных, такие как запросы и фильтры, что позволяет быстро и эффективно извлекать нужную информацию.

Пример логической информационной модели приведен в рис. 10.

Рис. 10. Логическая модель данных

Недостатки логической информационной модели:

- Сложность разработки. Создание логической информационной модели может быть сложным и требовать определенных навыков и знаний в области баз данных и информационных систем.
- Ограничения в представлении данных. Логическая информационная модель может иметь ограничения в представлении определенных типов данных или сложных структур данных.
- Зависимость от контекста. Логическая информационная модель может быть зависима от конкретного контекста или предметной области, что может затруднить ее применение в других областях.
- Сложность обновления и поддержки. При изменении структуры данных или добавлении новых элементов может потребоваться значительное время и усилия для обновления и поддержки логической информационной модели.

Продукционная модель представления знаний.

Продукционная модель представления знаний – это способ организации и представления знаний в компьютерных системах. Она основана на использовании правил, называемых продукциями, которые описывают условия и действия для решения задачи или принятия решения.

В продукционной модели знания представляются в виде набора правил, где каждое правило состоит из двух частей: условия и действия. Условия определяют, когда правило может быть применено, а действия указывают, что нужно сделать, если условия выполняются.

Продукционная модель позволяет описывать сложные логические связи между знаниями и автоматически применять правила для решения задач. Она широко используется в экспертных системах, системах искусственного интеллекта и других областях, где требуется автоматизированное принятие решений на основе знаний.

Примеры использования продукционной модели

- Системы экспертных систем.
- Системы управления производственными процессами.
- Системы диагностики и ремонта.

Преимущества продукционной модели.

- Простота и понятность. Продукционная модель представления знаний основана на правилах, которые легко понять и интерпретировать.
- Гибкость и расширяемость. Продукционная модель позволяет легко добавлять новые правила и изменять существующие.
- Эффективность. Продукционная модель позволяет эффективно обрабатывать большие объемы знаний и принимать решения на основе этих знаний.

Недостатки продукционной модели.

- Ограниченность представления знаний. Продукционная модель представляет знания в виде правил, что может быть неудобно для некоторых типов знаний, которые трудно выразить в виде правил.
- Сложность отладки. При использовании продукционной модели может быть сложно отследить и исправить ошибки в правилах.
- Зависимость от экспертов. Продукционная модель требует наличия экспертных знаний для создания и поддержки правил.

Пример продукционной информационной модели приведен в рис. 11.

Рис. 11. Продукционная модель данных

Выводы.

Современные технологии предоставляют более гибкие и динамичные сценарии использования информации, что требует учета контекста использования данных при их классификации. Этот аспект становится ключевым при обеспечении эффективного использования информации в современных условиях.

Исследование, проведенное автором, подчеркивает универсальность процессных, объектно-ориентированных и реляционных моделей, которые успешно применяются в различных областях современных технологий. Это свидетельствует о важной роли этих моделей в обеспечении устойчивости и эффективности информационных систем.

Заключение.

Исследование выявило, что процессные, объектно-ориентированные и реляционные модели информации наиболее универсальны и успешно применяются в различных технологических сферах. Это подтверждает их ключевую роль в обеспечении устойчивости и эффективности информационных систем в динамичном информационном обществе.

С появлением новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей, меняются способы сбора, обработки и использования информации. Это расширяет спектр доступных данных, требуя более гибкой классификации источников и типов информации.

Обеспечение совместимости новых информационных моделей с существующими системами обеспечивает беспроблемную интеграцию технологических инноваций. Это содействует оптимизации информационных процессов и повышению эффективности бизнеса.

Исследование подчеркивает важность выбора информационных моделей и их роли в разработке и внедрении информационных систем. Понимание этих моделей является основой для эффективного проектирования и внедрения систем в различных сферах общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Звонарев С.В. Основы математического исследования. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. 116 с.
2. Краснова М. Информационные модели: понятное объяснение, примеры и применение. URL: <https://nauchniestati.ru/spravka/informacionnye-modeli>.
3. Семакин И.Г. Информационные системы и модели / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 303 с.
4. Джироизи Ф. Теория регуляризации и архитектуры нейронных сетей // Ф. Джироизи, М.

Джонс, Т. Поджо // Нейронные вычисления. 1995. Т. 7. С. 219-269.

5. Мартинец Т.М. Нейронно-газовая сеть для векторного квантования и ее применение для прогнозирования временных рядов // Т.М. Мартинец, С.Г. Беркович, К.Я. Шультен // IEEE Transactions on Neural Networks. 1993. Вып. 4. № 4. С. 558-569.

6. Фрицке Б. Растущие нейронные газовые сети изучают топологии // In Advances in Neural Information Processing Systems 7 / ред. Г. Тезауро, Д.С. Турецкий, Т.К. Лин // MIT Press. Кембридж, Массачусетс. 1995. С. 625-632, 1995.

7. Фреймовая модель представления знаний: ключевые понятия и принципы. URL: <https://nauchniestati.ru/spravka/frejmovaya-model-predstavleniya-znaniy/?ysclid=luqzlp5kpu825241343>.

© Желтова А., Горячкин Б.С., 2024.